

ISic2727

I.Sicily inscription 2727

Language

Ancient Greek

Type

building; honorific (?)

Material

sandstone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Segesta

Place of origin (modern)

Segesta

Provenance

Excavation SAS 3

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Segesta, excavation stores, inventory SG6496

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1 : mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2 : mm

Text

Edition: PHI333214

1. Ἡράκλειος Διονυσίου
2. Πετρεῖνος ἀγορανομέων
3. ἐκ τῶν ἰδίων.
- 4.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645147

EDCS 64400329

PHI 333214

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum*

graecum. At 45.1392

Dubois, Laurent 2008. *Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Tome II.*
Geneva. At 86

Nenci, G. 1995. Iscrizioni greche e latine. *Annali della scuola normale superiore di Pisa*. ser.3, vol.25: 1182-1187. At 1182 no.1 tav.267.1

Nenci, G. 1997. Novità epigrafiche dall'area elima.

Seconde Giornate Internazionali di studi sull'area elima (Gibellina, 22-26 ottobre 1994). Atti. Pisa. pp. 1187-1202. At 1191 tav.CCXXXIV.1

Giustolisi, V. 1999. *Petra: atlante delle antiche strutture rupestri dell'alta valle del Platani (Castronovo)*. Palermo. At 135 ph dr

De Vido, S. 2003. *Genealogie Segestane.*

Quarte

Giornate Internazionali di Studi sull'area elima, Erice, 1-4 dicembre 2000. Pisa. pp. 367-402. At 400 no.11

Ampolo, Carmine, Erdas, Donatella 2019. *Inscriptiones Segestanae. Le iscrizioni greche e latine di Segesta.* Pisa. At G17

Licensed under a Creative Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2727. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387313>